

СПЕЦИФИКА ИМЕННЫХ МОТИВОВ

Сайдалиева Мухлисахон Бахтиёр кизи,

Академия наук Республики Узбекистан. Базовый докторант

Института узбекского языка, литературы и фольклора

only_mms@mail.ru

Аннотация. Данная статья посвящена сравнительному изучению мотивов выбора имени, наблюдаемых у разных народов, их культурной, социальной, политической, религиозной, правовой основе, а также описывает взгляды на мотивы смены имени.

Ключевые слова и словосочетания: имя существительное, именной фонд, гендерно-нейтральные существительные, мотив.

Вместе с формированием человеческого общества возникла необходимость различать представителей этого общества по разным именам. На основе этой потребности формировались различные бытовые, этнографические, религиозные воззрения, обычаи и т.п. нематериальные ценности, связанные с именованьем людей, и они становились членами племен, этносов, наций, а затем расширялись в масштабах и начинали распространяться на большие территории. Имена даются людям прежде всего чтобы отличать их друг от друга. Говоря о формировании обычаи связанное с традициями выборов имён, профессор Эрнст Бегматов подчеркивал, что имена являются наиболее древними из антропонимов, а «фамилий, прозвищ, отчеств, родовых (отчественных) имен и различных их форм... является законным продуктом такой жизненной потребности» [1; 3].

Процесс именованья изначально основывался на общественной жизни и простых ценностях того времени, но позже, с развитием отдельных направлений, формированием традиций, первобытное мировоззрение племен

сменилось определенной системой знаний, развития человеческой цивилизации и образа жизни мы наблюдаем наличие корреляции. Фонд имен, сформировавшийся на основе этих исторических основ, сегодня является одним из основных элементов формирования уникальных культурных ценностей у разных народов, доказывая, что каждый этнос представляет собой национально-культурную единицу.

Если мы посмотрим на взгляды всех народов мира на имя вообще, то увидим, что существует подход к имени как к особому явлению, вера в представление о том, что известное имя имеет божественную силу. Например, китайцы ребенку дают два или более имен. Когда ребенок рождается, бабушка и дедушка дают ему «молочное имя», имя, которое, по мнению китайцев, отвлекает злых духов и защищает ребенка от несчастий. Официальное имя может быть официально объявлено только по достижении ребенком школьного возраста или при создании им семьи, то есть до того, как произойдет событие, имеющее особое значение в жизни ребенка. Индусы на двенадцатый день рождения ребенка проводят церемонию Наамкаран Самскар, когда отец ребенка сначала шепчет имя ребенка на листе бетеля (национальная реалья северной Индии, Вьетнама, Шри-Ланки), а затем на ухо ребенка, и именно в этот день создается таблица звезд малыша, т.е. карта судьбы. Представители племени йоруба в Западной Африке дают имя ребенку между 7 и 9 днями, считая, что если ребенку не дать имя в эти дни, то мать может умереть, если ребенок девочка, и отец, если ребенок мальчик. Представители этнической группы акан, проживающие в этом регионе, считают, что ребенок должен получить свое имя в неделю своего рождения. Ребенку дается религиозное имя на основе даты его рождения, чтобы дух ребенка соединился с духом бога, который его защищает [2]. У древних римлян именование не считалось важным, имя давали только мальчикам. Если в семье рождается девочка, то к имени отца прибавляется -а – Александр -

Александра (дочь Александра), Юлий - Юлия (дочь Юлия), Валерия - как Валерия (дочь Валерия). В случаях, когда число девушек в семье превышает больше одной, имена произносили с добавлением единиц “ примум, секунда”, означающие счёт .[3].

В современном мире тоже встречаются необычные случаи нейминга. Особо выделяются в этом плане представители США. Семьи в штатах могут дать ребенку любое слово выбранное родителем в качестве имени. Например, нет ограничений на использование необычных имен, таких как Apple (в переводе «яблоко», название бренда известного во всем мире), Сандей (воскресенье), Максвелл (Maxwell), и количество детей с такими необычными именами не маленький. Что еще не мало важно, гендерно-нейтральные имена, также стали более распространенными среди американцев в последнее время. К таким нейтральным именам относятся такие имена, как Эмерсон, Эллис, Джеймс, Куинн, Зефир, Феникс, Индиго, пол обладателей которых нельзя понять из самого имени. Правда, такие нейтральные имена уже давно наблюдаются во многих культурах мира, но есть ряд факторов, связанных с популярностью таких имен в США. Например, мы можем видеть, что люди с такими фамилиями, как Эйнсли, Иден, Эллис, Слоан, Кеннеди, Пайпер, стали популярными в постподражательный период [4], что обусловлено наличием относительной личной симпатии; во-вторых, мотивирующим фактором могло быть и гендерное неравенство фамилии. По этой причине фамилии известных мужчин или, наоборот, фамилии известных женщин стали давать как мальчикам, так и девочкам.

Согласно Юридической энциклопедии Узбекистана, «имя гражданина является средством индивидуализации человека в общественной жизни и гражданских отношениях», «право на имя является неотъемлемым правом гражданина в соответствии с Международным пактом о гражданских правах 1966 г. и политические права» [5; 496]. В Республике Узбекистан разработан

ряд нормативно-правовых актов, касающихся номинации. Производство по гражданским делам осуществляется Агентством государственных услуг Министерства юстиции Республики Узбекистан, все процессы, связанные с его наименованием или изменением, регулируются Семейным и Гражданским кодексами Республики Узбекистан. Согласно этим правовым документам имя ребенку дается по соглашению родителей, а отцовство — по фамилии отца (ст. 69 ГК РУз) [6; 31]. В нем также говорится, что «гражданин имеет право изменить свое имя в соответствии с законом. Перемена имени гражданина не является основанием для отмены или изменения прав и обязанностей, приобретенных под прежним именем» (ст. 19 ГК РУз) [7; 12].

Когда мы смотрим на исследования имен, мы видим, что в результате течения времени и обмена предками фонд имен и мотивы, на которых они основаны, постоянно меняются. У древних тюркских народов мотив посвящения ребенка этим божественным богам основан на поклонении культурам солнца, земли, воды и неба [8; 15] можно проследить до многих названий, возникших на основе. Известно также, что через определенный исторический период генетическая основа, связанная с этими именами, была утрачена, и в дальнейшем эти имена (например, названия компонентов “Ой”, “Юлдуз”, “Мох”) ассоциировались с другими понятиями, такими как красота, сила. Такие имена, как Акбош, Карахан, Куч Барс, Бори Сангун Бадакабегим, Бога, Джоха, Угонберди («угон» - монгольское «бог»), упоминаемые в письменных памятниках V-V вв. и в «Бобурнома», носят социальный, политический, культурный характер, религиозные взгляды и заменяются другими названиями на основе изменения ценностей. В то же время сокращение именных компонентов стало более популярным в советский период, тогда сокращались части религиозных имён -уллах (-улла), - (ид)дин в имени существительном и образовывались новые имена [1; 82-83].

Уже сегодня существует потребность в научной работе по изучению узбекских имен и их современных мотивов. Также возникает необходимость изучения имен, сопоставления и анализа их мотивов с изменениями у других народов или в разные периоды. Проведение исследований в этом направлении поможет сохранить основной мотив имен, фигурирующих в именном фонде нации, и предотвратить возможную в дальнейшем путаницу.

Использованная литература:

1. Бегматов, Эрнст. Красота имени. - Ташкент: Изд-во «Фан» АН РУз, 1994.
2. <https://zen.yandex.ru/media/id/5fb7f2fe33c7a9565fd8f521/tradicii-vybora-imeni-iz-raznyh-ugolkov-mira-5fcf8f4b75a93514c91d0b58>
3. https://www.familyspace.ru/groups/g_9100775/article_Strannye_tradicii_svyazannye_s_vyborom_imeni_rebenku_929
4. <https://www.goodhousekeeping.com/life/parenting/g32389741/middle-names-for-girls/>
5. Юридическая энциклопедия Узбекистана / Ответственный за издание: Р.А. Мухитдинов и др. — Т.: Адолат, 2009. — 496 с.
6. Семейный кодекс Республики Узбекистан [с изменениями и дополнениями до 1 апреля 2021 года] - Т.: «Юридическая литература издается». 2021 г.
7. Гражданский кодекс Республики Узбекистан (с изменениями и дополнениями до 24 июня 2003 г.) Официальное издание – Т.: Министерство юстиции Республики Узбекистан, 2003.
8. Бегматов, Эрнст. Таинственный мир имен. - Ташкент: «Узбекистан», 2013.